

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

door J. A. Beers

Een onderzoek in de verslaglegging van het Nederlandse bedrijfsleven in het eerste jaar na het inwerkingtreden van de Wet op de Jaarrekening.

I INLEIDING

1 Algemeen

Aan de hand van 175 jaarrekeningen over 1971 is onderzocht in hoeverre en op welke wijze aan de voorschriften van de W.J.O. is voldaan voor zover het deelnemingen betreft. Dit onderzoek is gebeurd aan de hand van hetgeen in de gedrukte jaarverslagen is opgenomen. Niet is onderzocht of bij het handelsregister andere of meer gegevens beschikbaar waren.

Over deelnemingen handelt de Wet specifiek in de artikelen 12 t/m 15, 30 en 38a. Hiervan is artikel 38a buiten beschouwing gelaten, alsmede artikel 12 lid 3, artikel 13 lid 2 en artikel 15 lid 1.

Verder zijn problematieken als consolidatietechniek en verwerking van koersfluctaties vreemde valuta niet bij het onderzoek betrokken geweest. Wanneer in het verslag over artikelen wordt gesproken, wordt hiermede uitsluitend de W.J.O. bedoeld.

2 Omvang van het onderzoek

Totaal aantal onderzochte jaarrekeningen	175
Waarvan zonder deelnemingen	14
In aanmerking genomen	161 (p)
Bedrijven zonder minderheidsdeelnemingen	39
Blijft: Bedrijven met zowel meerderheids- als minderheidsdeelnemingen	122 (q)

De letters p en q dienen als indicatie bij de hierna opgesomde bevindingen inzake artikel 12 en 13, om aan te geven om welk aantal jaarrekeningen het bij de onderscheiden punten gaat.

II UITWERKING

1 Artikel 12 en 13

1.1 Bevindingen

1.1.1 Presentatie van de jaarrekening (p)

- Slechts bij een tiental bedrijven werden afzonderlijke of samengevoegde jaarrekeningen gegeven van de dochters.

In één geval werd voor een niet geconsolideerde binnenlandse deelneming verwezen naar de (gepubliceerde) jaarrekening van de dochter.

In 50% van de gevallen namen de geconsolideerde jaarstukken in de verslaggeving de centrale plaats in: De geconsolideerde jaarrekening voorop, gevolgd door de andere stukken.

Bij een vijftal bedrijven werd volstaan met alleen een geconsolideerde jaarrekening.

In enkele gevallen werden de geconsolideerde en vennootschappelijke balans naast elkaar gepresenteerd.

Bij circa 25% der bedrijven werd geen afzonderlijke winst- en verliesrekening van de N.V. verstrekt.

Tevens werd bij circa 20% geen toelichting gegeven op de vennootschappelijke balans of werd volstaan met een verwijzing naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

1.1.2 Presentatie van de post Deelnemingen in de vennootschappelijke balans (q)

a. Geconsolideerde en niet-geconsolideerde deelnemingen tezamen onder het hoofd Deelnemingen	75%
b. Aparte vermelding van:	
geconsolideerde deelnemingen (1)	} 25%
niet-geconsolideerde deelnemingen (2)	
(1) is niet gelijk aan de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans	18%
(2) is gelijk aan de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans	7%
	<u>100%</u>

1.1.3 Inlichtingen omtrent minderheidsdeelnemingen (q)

a. <i>Waarderingsgrondslag</i>	
Intrinsieke waarde	37%
Kostprijs	25%
Kostprijs of lagere intrinsieke waarde	12%
Nominale waarde	7%
Diversen	19%
	<u>100%</u>

Onder de groep „diversen” zijn ondernemingen begrepen, die hetzij een andere wijze van waardering hebben toegepast dan de eerdergenoemde groepen, hetzij bij de waardering van meerdere minderheidsdeelnemingen verschillende waarderingsgrondslagen hanteerden. Onder meer werden de volgende grondslagenesignaleerd:

rendementswaarde, beurskoers, kostprijs of lagere rendementswaarde, pro memorie, waardering op één gulden.

In de gevallen dat niet op intrinsieke waarde werd gewaardeerd heeft 20% een toelichting omtrent de intrinsieke waarde gegeven.

b. Waardemutatie

Geen mutatie overgehouden (volgens vergelijkende cijfers voorgaand jaar)	15%
Alleen toelichting op de waardemutatie van de post Deelnemingen (meerderheids- en minderheidsdeelnemingen tezamen) in de vennootschappelijke balans	10%
Alleen toelichting op de waardemutatie van de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans	37%
Toelichting zowel op de waardemutatie van de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans, als op de waardemutatie van de post Deelnemingen (meerderheids- en minderheidsdeelnemingen tezamen) in de vennootschappelijke balans	10%
Alleen toelichting op de waardemutatie van de post Niet-gecon- solideerde deelnemingen in de vennootschappelijke balans	2%
Toelichting zowel op de waardemutatie van de post Niet-gecon- solideerde deelnemingen in de vennootschappelijke balans als op de waardemutatie van de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans	6%
Geen toelichtingen	20%
	<hr/>
	100%
	<hr/>

1.1.4 Inlichtingen omtrent meerderheidsdeelnemingen (p)

a. Waarderingsgrondslag

Waardering tegen intrinsieke waarde: 90%.

Bij de overige 10% was vnl. sprake van waardering tegen kostprijs; in enkele gevallen waardering tegen nominale waarde of P.M.

Behoudens een enkele uitzondering werd het verschil tussen het vermogen volgens de geconsolideerde balans en vennootschappelijke balans niet toege-licht.

b. Waardemutatie

De grote variatie waarin inlichtingen omtrent waardemutatie van (geconsoli-deerde) meerderheidsdeelnemingen werden gegeven, maakt het niet goed mogelijk eenzelfde tabel samen te stellen zoals onder punt 1.1.3. b. Volstaan wordt met een opsomming van de belangrijkste toepassingen, die zijn gesignaleerd.

- Toelichting op de post Deelnemingen (meerderheids- en minderheidsdeel-nemingen tezamen) in de vennootschappelijke balans (ca. 20%).
- Afzonderlijke vermelding van herwaardering of koersinvloeden (de- en revaluatie) als mutatie in de reserves.¹⁾
- Afzonderlijke vermelding van de ingehouden winst bij dochteronderne-mingen in de reserves.¹⁾

¹⁾ Nagenoeg in alle gevallen in de toelichting op de geconsolideerde balans.

- Afzonderlijke vermelding van de ingehouden winst bij dochterondernemingen hetzij:
 - in de geconsolideerde winst- en verliesrekening;
 - in de winstbestemming bij de vennootschappelijke winst- en verliesrekening.
- Toelichting op de post Geconsolideerde deelnemingen in de vennootschappelijke balans (enkele gevallen).
- In het algemeen werden in de jaarrekening geen toelichtingen verstrekt omtrent investeringen en desinvesteringen. Wel zijn meestal in het directieverslag, dat formeel geen onderdeel van de jaarrekening uitmaakt, beschouwingen gewijd aan het verwerven of afstoten van deelnemingen.

In een aantal gevallen kwamen meerdere van bovengenoemde toepassingen in één jaarrekening voor.

Per saldo kan worden gesteld dat in circa 40% der gevallen op een van bovengenoemde wijzen inlichtingen werden verstrekt omtrent belangrijke waardemutaties; in ieder geval omtrent wijzigingen die voortvloeiden uit de resultaten (conform eis artikel 12).

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat circa 25% aparte vermelding gaf van „resultaten uit deelnemingen” in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening, daarbij in het midden latend of en in hoeverre hierbij sprake was van ingehouden winst bij de dochters.

1.2 Beschouwingen

Ad 1.1.1

De voorkeur voor de geconsolideerde jaarrekening is overduidelijk; slechts in uitzonderingsgevallen zijn de alternatieve mogelijkheden benut. Dit betekent in feite dat behalve enkele uitzonderingen zoals bij sterk afwijkende bedrijfsactiviteiten, een oordeel over de financiële positie van het concern in zijn geheel van meer belang wordt geacht dan een inzicht in de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de deelneming(en) afzonderlijk.

De verwijzing naar de gepubliceerde jaarrekening van een binnenlandse meerderheidsdeelneming, zoals in één geval is voorgekomen, moet mijns inziens als in strijd met de Wet worden afgewezen, omdat uit de strekking van de Wet blijkt dat de presentatiemogelijkheden genoemd in artikel 13, limitatief zijn. De mogelijkheid tot verwijzing staat namelijk volgens artikel 15 alleen open voor buitenlandse deelnemingen.

Uit de strekking van de Wet blijkt dat de wetgever de balans heeft gezien als de z.g. juridische en vennootschappelijke balans. De geconsolideerde jaarrekening, daaronder dus mede begrepen de toelichting op de geconsolideerde balans, is onderdeel van de toelichting op de vennootschappelijke balans (art. 13).

Hieruit zou formeel kunnen worden geconcludeerd dat inlichtingen omtrent balansposten zowel bij de vennootschappelijke balans als bij de geconsolideerde balans dienen te worden gegeven (althans voor zover verschil tussen de posten bestaat); in ieder geval zou formeel de toelichting bij de

vennootschappelijke balans dienen plaats te vinden.

De resultaten uit het onderzoek geven er echter blijk van dat aan de geconsolideerde jaarrekening veel meer betekenis wordt toegekend dan uit de opzet van de Wet blijkt. In dit verband kunnen de volgende woorden van prof. Sanders c.s. worden geciteerd: 1) „Hiermede heeft de geconsolideerde jaarrekening wel haar intrede gedaan in onze vennootschapswetgeving, maar verkreeg zij daarbij niet de erkenning die haar uit hoofde van haar betekenis in de bedrijfseconomische verantwoording zou toekomen. Voor een concern is de geconsolideerde jaarrekening een instrument dat een rijker inzicht geeft dan de juridische jaarrekening”.

Een en ander dient er echter niet toe te leiden dat de juridische jaarrekening geheel wordt weggelaten. Uit de tekst en strekking van de Wet blijkt uitdrukkelijk dat de vennootschappelijke balans niet achterwege mag blijven, dit ter bescherming van de crediteuren, die alleen aanspraak hebben jegens hun juridische contractpartners. Ook ten aanzien van de winst- en verliesrekening blijkt dat de vermelding van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening volgens de Wet is vereist (zie hieromtrent de bespreking bij punt 3).

Omtrent de volgorde van de stukken in het jaarverslag geeft de Wet geen afzonderlijke voorschriften, zodat het zich moeilijk laat beoordelen of een presentatie waarbij de geconsolideerde jaarstukken voorop gaan in strijd is met de Wet, die deze stukken rangschikt onder de toelichting op de juridische jaarrekening.

Ad 1.1.2

Uit de Memorie van Antwoord²) op art. 12 blijkt dat het begrip deelneming dient te worden geïnterpreteerd als een verhouding van financieel-economische aard, losstaand van de juridische verhoudingen binnen het concern. Ik meen dat hiermede onder meer wordt bedoeld dat een middellijke minderheidsdeelneming (een zgn. minderheidskleindochter), die juridisch gezien geen dochter van de N.V. is, economisch wel als zodanig wordt aangemerkt. In deze gedachtengang zal de post Minderheidsdeelnemingen (ofwel Niet-geconsolideerde deelnemingen) in de vennootschappelijke balans niet kunnen afwijken van de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans.

Een splitsing op de vennootschappelijke balans zoals onder punt 1.1.2. b. staat vermeld, en zoals in het Voorontwerp van Beschouwingen, naar aanleiding van de W.J.O. (pagina 18)²) voor een goed inzicht noodzakelijk wordt geacht, komt tegen de achtergrond van bovenstaande filosofie als overbodig voor. De vereiste toelichtingen op de post Minderheidsdeelnemingen kunnen dan immers bij de post Deelnemingen in de geconsolideerde balans worden gegeven.

Een dergelijke splitsing zou nog zin kunnen hebben om een goed inzicht te verkrijgen bij de toelichtingen op de waardemutatie van meerderheids- (geconsolideerde) deelnemingen. In dit verband verwijs ik echter naar de beschouwing ad 1.1.4. b.

²) Verder te noemen „Beschouwingen” of „Commissies”.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de presentatie ad 1.1.2. b., waarbij geen gelijkheid is tussen de post Niet-geconsolideerde deelnemingen volgens de vennootschappelijke balans en de post Deelnemingen volgens de geconsolideerde balans (18%) niet overeenkomstig de strekking van de Wet is. Bij toepassing van deze presentatie zouden overigens formeel inlichtingen worden vereist zowel bij de vennootschappelijke als bij de geconsolideerde balans.

Ad 1.1.3

a. Waarderingsgrondslag

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat circa 50% inlichtingen heeft verschaft omtrent de intrinsieke waarde, hetzij door waardering in de balans, hetzij door vermelding van de intrinsieke waarde in de toelichting op een op andere basis gewaardeerde balanspost. Daarnaast zijn in een aantal gevallen waarderingen toegepast op basis van rendement, beurskoers of nominale waarde.

Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre deze waarderingsstelsels c.q. informatieverschaffing voldoen aan de eis van de Wet tot zo getrouw mogelijke inlichtingen omtrent de waarde. De „Commissies” (pag. 18/19 van de „Beschouwingen”) spreken geen duidelijke voorkeur uit voor enige wijze van informatieverschaffing. Wel geven zij als hun mening dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor niet met gegevens over de intrinsieke waarde kan worden volstaan om te voldoen aan het vereiste van artikel 2 W.J.O.

Of in dergelijke omstandigheden waardering tegen kostprijs, zonder enige toelichting, binnen de reikwijdte van „zo getrouw mogelijke inlichtingen” valt, waag ik echter te betwijfelen. Kostprijs is veelal een historische waarde, tot stand gekomen door vraag en aanbod, waarbij vele factoren in het geding zijn geweest, die een zodanige rol spelen dat niet van een actuele waarde kan worden gesproken.

Aan de andere kant dient wel te worden bedacht dat de post Minderheidsdeelnemingen in het geheel van de jaarrekening veelal van geringe betekenis is, zodat de vereiste inlichtingen volgens artikel 12, ingevolge artikel 4, achterwege kunnen blijven.

De door de „Commissies” (pagina 18 van de „Beschouwingen”) gewraakte waarderingsstelsels op één gulden of pro memorie kwamen slechts in enkele gevallen voor.

b. Waardemutatie

In het algemeen kan worden gesteld dat het beoogde goede financieel-economische inzicht, hoewel bepaald niet op uniforme wijze, toch wel in belangrijke mate in de verslaggeving is bereikt.

Het nalaten van toelichtingen, zoals in 20% der gevallen is geconstateerd, dient in vele gevallen gezien te worden tegen de achtergrond van de hierboven reeds genoemde geringe financieel-economische betekenis die dergelijke informatie veelal heeft voor belanghebbenden (artikel 4 W.J.O.).

De toelichting op de gehele post Deelnemingen (meerderheids- en minder-

heidsdeelnemingen tezamen) in de vennootschappelijke balans leidt mijns inziens niet tot het beoogde goede inzicht in de post Minderheidsdeelnemingen afzonderlijk.

Ad 1.1.4

a. *Waarderingsgrondslag*

De voorkeur van de „Commissies” (pagina 17 van de „Beschouwingen”) voor de waardering tegen intrinsieke waarde lijkt in de praktijk nagenoeg geheel te worden gedeeld.

Het is wel opmerkelijk dat bij de uitzonderingen daarop het niet nodig wordt geoordeeld om de verschillen tussen het geconsolideerde vermogen en het vennootschappelijke vermogen toe te lichten.

Een dergelijke informatie lijkt voor het inzicht in de financiële positie noodzakelijk en valt derhalve onder de reikwijdte van het begrip „zo getrouw mogelijke inlichtingen”.

b. *Waardemutatie*

In artikel 12 is omtrent *alle* deelnemingen bepaald dat zo getrouw mogelijke inlichtingen dienen te worden verschaft zowel inzake de waarde als inzake wijziging van deze waarde tijdens het afgelopen boekjaar. In de Memorie van Toelichting 3) op dit artikel wordt de methode van de gewenste informatieverschaffing besproken alleen voor zover het minderheidsdeelnemingen betreft; in deze toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop de inlichtingen omtrent de wijziging der waarde kunnen worden verstrekt.

Het zou nu logischerwijze te verwachten zijn dat in de Memorie van Toelichting op artikel 13, dat specifiek handelt over meerderheidsdeelnemingen, eveneens op de methode van informatieverschaffing omtrent wijzigingen in de waarde, zou worden ingegaan.

Opmerkelijk is nu echter dat daarin slechts wordt gewezen op het belang van een gedetailleerde weergave van de *waarde* 4). Aan het aspect „wijziging der waarde” wordt voorbijgegaan.

Hoe dient dit met name ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekening te worden geïnterpreteerd?

Een mogelijke interpretatie kan zijn dat de vereiste inlichtingen reeds als op zichzelf staand worden verschaft op grond van andere bepalingen in de Wet, zodat de wetgever nadere toelichting overbodig heeft geacht.

Een analyse van de factoren, die in het algemeen waardemutatie vormen, leidt hieromtrent tot de volgende conclusies:

1 Ingehouden winst:

In de volgens artikel 8 lid 1 vereiste winstbestemming zal het bedrag aan ingehouden winst zijn vermeld. Door een splitsing naar ingehouden winst bij dochterondernemingen en ingehouden winst bij de moedermaatschappij, zou *formeel* gezien aan de verplichting ex artikel 12, lid 2, zijn voldaan.

2 Herwaardering:

Volgens artikel 6 moeten wijzigingen in reserves in het algemeen zijn

vermeld en volgens artikel 20, lid 2, wordt herwaardering tot de reserves gerekend.

Door in de toelichting op de post Herwaardering b.v. te vermelden: „toevoeging wegens herwaardering deelnemingen” zou formeel aan de verplichting ex artikel 12, lid 1, zijn voldaan.

3 Koersverschillen:

Voor zover koersverschillen ten laste of ten gunste van reserves zijn verantwoord, geldt de redenering onder 2; voor zover zij via de resultatenrekening van de moedermaatschappij zijn verantwoord, zal een afzonderlijke vermelding van „koersresultaten op deelnemingen” formeel aan de verplichting ex artikel 12, lid 1, voldoen.

4 Investerings/desinvesterings:

Het is niet gebleken hoe zonder afzonderlijke toelichtingen de vereiste inlichtingen hieromtrent kunnen worden verstrekt. Het komt mij dan ook voor dat in de Memorie van Toelichting op artikel 13 ten onrechte aan dit punt is voorbijgegaan.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat:

- circa 20% de volgens artikel 12, lid 1, vereiste inlichtingen als op zichzelfstaand heeft verschaft, conform de hierboven besproken interpretatie;
- circa 20% afzonderlijke toelichting heeft verstrekt bij de post Deelnemingen in de vennootschappelijke balans. Hierbij is een splitsing in de toelichting tussen meerderheids- en minderheidsdeelnemingen blijkbaar niet van belang geacht. Slechts in enkele gevallen is blijkens het onderzoek een toelichting op de post Geconsolideerde deelnemingen gegeven, wanneer in de vennootschappelijke balans afzonderlijke presentatie van geconsolideerde en niet-geconsolideerde deelnemingen plaatsvond;
- ten aanzien van de verplichting tot vermelding van (belangrijke) mutaties wegens investeringen of desinvesterings veelal *formeel* niet wordt voldaan, omdat het directieverslag geen onderdeel van de jaarrekening uitmaakt. De Wet geeft echter niet aan (zie hierboven punt 4) hoe de informatie formeel zou moeten worden verschaft;
- circa 25% wel „resultaten uit deelnemingen” als op zichzelfstaand vermeldde in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening maar daarbij *formeel* niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 12, lid 1, omdat uit deze vermelding niet blijkt of en in hoeverre sprake is van een uitkering aan de moeder. Een dergelijke uitkering leidt niet tot een mutatie in de waarde van de deelneming en daarom zou afzonderlijk moeten worden vermeld wat bij de deelneming is ingehouden (zie hierboven onder de punten 1 t/m 3).

2 Artikel 14 (namen, zetels enz.)

2.1 Bevindingen

Vermelding conform lid 1	85% ³⁾
Vermelding conform lid 2	10%
Geen enkele vermelding	5%
	<hr/>
	100%
	<hr/>

20% der ondernemingen maakte melding van de toepassing van lid 3a; vermelding van toepassing van lid 3b werd niet geconstateerd.

De mededeling ex artikel 14, lid 4, is in het algemeen als zodanig verstrekt; in een aantal gevallen werd een en ander geïndiceerd door bewoordingen als: „hier volgen de namen en zetels van de *belangrijkste* deelnemingen”.

2.2 Beschouwingen

2.2.1 Probleemstelling

Hadden de artikelen 12 en 13 betrekking op de jaarrekening zelf, in dit (en volgend) artikel wordt het verstrekken van additionele inlichtingen voorgeschreven. Als motivering wordt in de Memorie van Toelichting 5) genoemd: „een betere oordeelsvorming over de activiteiten die met de middelen der deelnemende onderneming worden uitgeoefend en over de bijzondere risico's die daaraan zijn verbonden”.

Daarnaast zijn enige redenen genoemd om niet in alle gevallen de vermelding van iedere deelneming te eisen, en wel:

a. bij een reëel belang tot geheimhouding; te denken valt aan internationale politieke verwickelingen.

De mogelijkheid tot ontheffing van de verplichting wordt voor deze situatie gegeven in lid 3 b;

b. wanneer de deelnemingen, in verhouding tot het balanstotaal, een gering belang vertegenwoordigen, zodat vermelding van naam en zetel weinig praktische betekenis heeft.

De mogelijkheid tot ontheffing van de verplichting is geregeld in lid 3 a.

Daarnaast is in lid 2 de mogelijkheid geschapen om (b.v. wanneer de namen en zetels der dochterondernemingen een lange lijst vormen) te verwijzen naar een dergelijke lijst die ter inzage ligt bij het handelsregister.

In lid 4 is de verplichting gesteld dat bij gebruikmaking van de onder a en b genoemde mogelijkheden daarvan mededeling plaatsvindt, omdat weglating zonder die mededeling een onjuist beeld van de waarde der wél-genoemde deelnemingen zou kunnen veroorzaken.

2.2.2 Conclusies

- Aan de verplichtingen ex artikel 14 heeft het overgrote deel van de in het

³⁾ Waarvan 5% geen zetels vermeldde en waarvan circa 25% de bedoelde informatie gaf in het directieverslag of in een bijlage in het jaarverslag.

onderzoek betrokken ondernemingen voldaan. De indruk bestaat dat in de gevallen dat geen vermelding van de naam en/of zetel werd gedaan, sprake was van Schönheitsfehler.

In de gevallen dat de volgens lid 1 vereiste gegevens in het directieverslag of in een bijlage in het jaarverslag zijn vermeld, wordt formeel gezien niet voldaan aan de bepaling van artikel 14, dat spreekt over vermelding in de *jaarrekening* (d.w.z. balans, winst- en verliesrekening en *toelichting*), terwijl artikel 49 W.v.K. uitdrukkelijk eist dat het jaarverslag strikt gescheiden wordt gehouden van de jaarrekening. Feitelijk wordt echter wel het beoogde doel bereikt.

- Aan de mogelijkheid van lid 3 heeft (althans in 1971) geen enkele behoefte bestaan. Bij een reëel belang tot geheimhouding wordt blijkbaar de voorkeur gegeven aan de regeling ex lid 3 a.
- Van de mogelijkheid van lid 3 a is in ruime mate gebruik gemaakt.

3 Artikel 15 (buitenlandse deelnemingen)

3.1 Bevindingen

Slechts twee bedrijven hebben van artikel 15 lid 2 gebruik gemaakt.

3.2 Beschouwingen

3.2.1 Probleemstelling

Als motivering voor de afwijkende regeling met betrekking tot de jaarrekeningen van buitenlandse deelnemingen staat in de Memorie van Toelichting 6) onder meer:

„Consolidatie zal met betrekking tot deze jaarrekening als regel niet mogelijk zijn wegens afwijkingen die zij vertoont ten opzichte van het stelsel der jaarrekening volgens de Nederlandse wet”.

Hierbij gaat de wetgever er van uit dat aanpassing van presentatie en waarderingsgrondslagen aan de Nederlandse voorschriften gepaard gaat met zoveel moeite dat het ongewenst lijkt een en ander wettelijk te eisen. De indruk bestaat dat door de wetgever het probleem is overtrokken. De steeds toenemende internationalisering leidt er toe dat men om tot een adequate en snelle informatie te komen nieuwe technieken gaat toepassen waarmee de bezwaren gemakkelijker kunnen worden ondervangen. In dit verband kunnen onder meer worden genoemd:

- automatisering
- uniformering en standaardisering van documenten t.b.v. de consolidatieprocedure
- centrale richtlijnen.

Bovendien bestaat er al een jarenlange praktijk van consolidatie van buitenlandse dochters.

3.2.2 Conclusie

Uitgaande van de motivering van de Wetgever zou kunnen worden geconcludeerd dat het bedrijfsleven roomser is dan de Paus.

Op zich komt deze conclusie wat ongeloofwaardig voor. Meer voor de hand ligt dat men in het algemeen consolidatie van buitenlandse dochters in de totale geconsolideerde jaarrekening aantrekkelijk vindt omdat het verschaffen van (ongewenst) inzicht in een afzonderlijke jaarrekening van de dochter, op deze wijze wordt ontlopen.

4 Artikel 30 (winst- en verliesrekening)

4.1 Bevindingen

De resultaten uit het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

Geen vennootschappelijke winst- en verliesrekening	25%
Alleen verdeling van de concern-winst als zijnde de vennootschappelijke winst- en verliesrekening	20%
Afzonderlijke vennootschappelijke winst- en verliesrekening, waarbij circa 2/3 aparte vermelding van resultaten uit deelnemingen gaf. In het algemeen was het vennootschappelijke resultaat gelijk aan de concern-winst, behoudens enkele gevallen waarbij met „resultaten deelnemingen” alleen het uitgekeerde dividend werd bedoeld	35%
Afzonderlijke vennootschappelijke winst- en verliesrekening, waarbij het uitgekeerde dividend als resultaat deelnemingen werd verantwoord. In het algemeen week hierdoor het vennootschappelijke resultaat af van de concern-winst	10%
Vermelding van de ingehouden winst bij dochters in de geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarbij het vennootschappelijke resultaat zichtbaar werd. Daarbij werd in sommige gevallen wel en in sommige gevallen geen aparte vennootschappelijke winst- en verliesrekening verstrekt	4%
Vermelding van de ingehouden winst bij dochters in de winstbestemming bij de vennootschappelijke winst- en verliesrekening	6%
	<u>100%</u>

4.2 Beschouwingen

4.2.1 Probleemstelling

„De wetgever beoogt met dit artikel een *vereenvoudiging* van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening, omdat de geconsolideerde winst- en verliesrekening een beter inzicht geeft conform art. 2 en 3, lid 2, W.J.O. dan de vennootschappelijke winst- en verliesrekening. Zij staat echter niet toe de vennootschappelijke winst- en verliesrekening achterwege te laten. Artikel 30 doet namelijk niets af aan de art. 1 en 27 W.J.O., uit welke artikelen blijkt, dat tot de jaarrekening ook een winst- en verliesrekening behoort; zij verleent alleen dispensatie van de art. 28 en 29 W.J.O.”

Een en ander is uiteengezet en toegelicht door prof. mr. W. J. Slagter in T.V.V.S. nrs. 5 en 7/8 1972.

Naar zijn mening is een afzonderlijke winst- en verliesrekening reeds van

belang omdat de bij de moeder te verdelen winst meestal niet gelijk zal zijn aan de geconsolideerde winst; het dividend dat de dochters aan de moeder uitkeren zal doorgaans slechts een deel bedragen van de totale winst van de dochters.

„Privaatrechtelijk kan alleen de uitgekeerde winst van dochterondernemingen tot de winst van de moeder worden gerekend en kan de niet uitgekeerde winst alleen tot gevolg hebben dat de waardering van de deelneming dienovereenkomstig moet worden verhoogd.”

Tegenover deze interpretatie heeft prof. A. B. Frielink in T.V.V.S. nr. 7/8 1972 een andere mening gesteld. Hij meent dat de juridische benadering zoals die in tekst en strekking van de Wet tot uiting komt, het bereiken van de doelstelling van art. 2 W.J.O. belemmert. Hij opteert voor een economische benadering waarbij zou kunnen worden volstaan met een volgens de regels van de kunst opgestelde geconsolideerde winst- en verliesrekening, die tevens de functie van vennootschappelijke winst- en verliesrekening vervult.

Dat alleen *uitgekeerde* winst (dividend) van dochters tot de winst van de moeder zou kunnen behoren, acht hij een misvatting.

„Moderne opvattingen leiden er toe dat ook bij de dochters ingehouden winsten behoren tot winst van de moeder. In deze omstandigheden is de hoogte van het dividend van de dochters volstrekt irrelevant voor de bepaling van de grootte van het resultaat van de moedermaatschappij.”

4.2.2 Conclusie

De uitkomsten van het onderzoek duiden er sterk op dat het bedrijfsleven in het algemeen heeft ingezien dat een verantwoord oordeel omtrent het resultaat (conform art. 2 W.J.O.) optimaal wordt bereikt door de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

De moderne opvattingen waarover prof. Frielink spreekt, inzake wat als winst van de moedermaatschappij dient te worden beschouwd, blijken inderdaad volledig baan te hebben gebroken.

Een en ander neemt echter niet weg dat hiermede in feite een weg wordt bewandeld die niet strookt met de juridische paden der Wet.

De aanbeveling die prof. Frielink geeft de W.J.O. zodanig te wijzigen dat men zich primair met behulp van de geconsolideerde jaarrekening kan verantwoorden lijkt, mede gezien de conclusies bij art. 13, terecht.

Literatuurverwijzing (voor zover niet direct in de tekst is geschied)

Jaarrekening van ondernemingen, losbladige uitgave Samsom

- 1 III artikel 13-6
- 2 III artikel 12-5
- 3 III artikel 12-2
- 4 III artikel 13-1
- 5 III artikel 14-1
- 6 III artikel 15-1